

Diagnóstico de ambientes de enseñanza y aprendizaje en torno a la lectura y escritura en cuarto grado de educación primaria indígena.

*Geremías Vázquez Murias
Estudiante de la Maestría en Evaluación Educativa del CRESUR*

Resumen

La evaluación educativa es un tema que está presente en la agenda política de México. Me parece que éste componente debe tener profundidad en las distintas dimensiones educativas para conocer su efectividad y poder describir, valorar y emitir juicios de realidades existentes.

En este artículo presento un proyecto de investigación que concibo como una guía que me encaminará a descubrir y describir un objeto de conocimiento. Me parece importante compartirlo y comunicarlo porque se acerca humildemente a un trabajo académico que establece planes de investigación, para obtener un diagnóstico sobre los ambientes de aprendizaje que se generan en el aula en torno a la lectura y escritura.

Palabras clave

Ambientes de aprendizaje, enseñanza-aprendizaje, lectura y escritura.

Introducción

Los resultados de evaluaciones obtenidas por los alumnos de educación básica en torno a la lectura y escritura no son nada alentadores. El Plan Nacional para las Evaluaciones de los Aprendizajes (Planea) en el 2015, aplicó un instrumento estandarizado “cuyo objetivo fundamental era identificar el grado de dominio de los conocimientos y habilidades que los alumnos habían adquirido en la asignatura de Español [...] en relación con los aprendizajes esperados que debieron haber alcanzado tras finalizar el tercer grado” (INEE, 2015). El resultado de esta evaluación para la primaria indígena al que estoy adscrito como director técnico (Isabel La Católica) da cuenta de que mis estudiantes se encuentran por debajo de los niveles académicos esperados.

A continuación presentaré una gráfica que representa resultados del diagnóstico 2015-2016 de la asignatura de español en el cuarto grado.

Gráfica 1

Fuente: Resultados Planea 2015-2016 de la asignatura de español de la escuela primaria bilingüe Isabel La Católica.

Este gráfico señala claramente que se consideraron por lo menos 8 unidades de análisis, de los cuales, análisis de contenido e interpretación obtuvieron mayores aciertos, sin embargo el puntaje quedó por debajo de lo aceptable. La gráfica también señala que en extracción de la información y comprensión global se obtuvieron los puntajes más bajos (33.33 y 33.77).

En términos generales ninguna unidad de análisis arrojó un buen resultado, por lo que es posible ver que el problema no es menor, pues se evidencia que algo está pasando con los procesos de enseñanza-aprendizaje en torno a la lectura y escritura y que ante ello es urgente diagnosticar las prácticas de los docentes para identificar la causa principal del problema.

La importancia de un diagnóstico

Para emprender un proyecto de mejora, específicamente en lectura y escritura, es sumamente necesario realizar un diagnóstico sobre el estado que guardan estas dos habilidades lingüísticas en la escuela, evaluar la gestión didáctica para conocer sus alcances y limitantes.

No se pueden implementar acciones de mejora en este rubro si no se tiene suficiente información sobre el estado que guarda las competencias lectoras y escritoras de los alumnos, por ello es de suma importancia desarrollar el primer paso; el diagnóstico, al respecto Casanova (1999), nos dice...”el acto de evaluar implica una serie de acciones que se desarrollan permanentemente [...] se organiza en tres momentos inicial, durante el proceso de enseñanza y aprendizaje (procesual); y al final [...] puede ser formativa, cualitativa o cuantitativa”.

Como directivo de este centro escolar, me toca observar muy de cerca el cómo se da la conducción del proceso enseñanza aprendizaje de los alumnos y alumnas del nivel de educación primaria. He revisado los resultados de las pruebas Planea 2015 aplicados a los alumnos del sexto grado y Planea Diagnóstica 2015-2016 de cuarto grado y me he percatado que los porcentajes y los niveles de logro en lectura y escritura alcanzados por los alumnos del cuarto grado, son bajos. Este fenómeno es transversal, en todas las asignaturas se palpan rendimientos por debajo de los estándares esperados.

Así pues, en este artículo pretendo compartir mi esquema de investigación que se centra en la realización de un diagnóstico para identificar fortalezas y oportunidades de mejora en el desarrollo de habilidades de la lectura y escritura.

De acuerdo a mi percepción es en lectura y escritura donde radica mayormente el problema. Si el alumno desarrolla éstas competencias básicas, seguramente le será de mucha ayuda para la comprensión de temas de otras asignaturas.

A continuación presentaré el objetivo general de mi estudio, las preguntas de investigación, la justificación, el modelo de evaluación que he elegido y una breve reflexión sobre el estado del arte.

Objetivo general

“Diagnosticar los ambientes de enseñanza-aprendizaje para el desarrollo de la lectura y la escritura en el cuarto grado de la escuela primaria bilingüe Isabel la Católica”.

Preguntas de investigación

Es menester fomentar y desarrollar las cuatro habilidades lingüísticas (hablar, leer, escribir y escuchar) en la educación primaria, por lo tanto es de suma importancia establecer una gestión didáctica pertinente que promocióne permanentemente el gusto, disfrute y deleite de la lectura y de la escritura.

Como lo señalé en líneas arriba, antes de intervenir es totalmente necesario conocer la realidad existente para que en función de ésta se pueda planificar y diseñar un proyecto de intervención acorde al contexto y acorde a lo que sucede en el día a día del quehacer docente. Por ello, para iniciar con el diagnóstico me he propuesto plantear tres interrogantes principales que funcionarán como guía para la investigación y recolección de datos:

- ¿Qué ambiente de enseñanza y aprendizaje se genera desde el aula en torno a la lectura y escritura en el cuarto grado de educación primaria indígena Isabel la Católica?
- ¿Qué tipo de estrategias son generadas por el profesor para favorecer el desarrollo de la lectura y la escritura en los alumnos?
- ¿Qué ambientes de lectura y escritura se generan desde el seno familiar?

Justificación

En los últimos años, la mayor parte de los mexicanos han sido alfabetizados en forma mecánica. En la actualidad unas doce o trece de cada 100 personas mayores de ocho años son analfabetos. La masividad del fracaso en la lectura en México se debe principalmente a que no se ha llevado un proceso adecuado que permita promover el gusto y el placer por la lectura y escritura. Al estar involucrado en el campo educativo como docente y ahora como directivo he logrado constatar diversos problemas que frecuentemente se presentan en el desarrollo de la enseñanza y del aprendizaje de las dos habilidades lingüísticas mencionadas. De aquí la importancia de realizar un diagnóstico que permita conocer con mayor veracidad y profundidad los problemas existentes y en función de ellos plantear un proyecto de mejora.

Hasta este momento para muchos docentes está localizada la atención en lo que será el resultado de aprender a leer, sin embargo, no solo es importante aprender a leer sino, que el niño debe de

comprender, construir y reflexionar sobre lo que se ha leído. Por tanto es importante estimular desde muy pequeño al niño para que logre el hábito de lectura y producción de textos ya que le permitirá desarrollar sus capacidades intelectuales.

Desde mi punto de vista existen dos agentes educativos importantes que influyen para que los niños adquieran el hábito y gusto por la lectura. El primer agente que se deja ver es el que se encuentra en el ámbito escolar, siendo éste el maestro, ya que a través de diferentes técnicas o estrategias puede potenciar el interés de los niños por la lectura y escritura, logrando así el hábito por las mismas. Otro agente importante que influye, es la familia, ya que los niños pasan un buen tiempo en sus hogares y si los padres tienen el hábito de lectura los niños podrán imitarlos; y desde muy temprana edad aprenderán a leer y a escribir con gusto y sentido, a compartir su interés, su entusiasmo y su curiosidad.

Por ello no hay que olvidar que ambos agentes son parte fundamentales para que el niño se desarrolle intelectualmente y desde este punto de vista es necesario considerar ambos aspectos.

La lectura y escritura en la escuela

Quiero comenzar esta reflexión partiendo de que leer no implica simplemente trasladar el material escrito a la lengua oral (lo que sería una simple técnica de decodificación) y escribir no significa solo trazar letras (es decir, reducir la escritura a un ejercicio mecánico). Leer significa interactuar con un texto, comprenderlo y utilizarlo con fines específicos.

Garrido (1999) contribuye a la conceptualización de lectura, enunciando lo siguiente “leer implica un proceso de constante mejora, fundamentado en la práctica. La lectura no es, entonces, una materia de estudio, sino una experiencia vital y por tanto no puede enseñarse como una lección, sino ha de contagiarse como una práctica placentera”.

Enunciando a Lerner (1994) nos dice que “lo necesario es hacer de la escuela una comunidad de lectores que acuden a los textos buscando respuestas para los problemas que necesitan resolver, tratando de encontrar información para comprender mejor algún aspecto del mundo [...] es hacer de la escuela un ámbito donde lectura y escritura sean prácticas vivas y vitales, donde leer

y escribir sean instrumentos poderosos que permitan repensar el mundo y reorganizar el propio pensamiento”.

Entonces, no podemos negar que la lectura tiene que ser para el niño una herramienta que lo ayude a formarse como ser autónomo y la lectura y escritura deben ser actividades placenteras para el niño.

Por otra parte Solé (1993) nos dice que “leer es un proceso cognitivo complejo que activa estrategias de alto nivel por lo que no es un aprendizaje mecánico, ni se realiza todo de una vez; no puede limitarse a un curso o ciclo de la educación”.

Entonces la lectura debe concebirse como un proceso complejo pero a la vez enriquecedor, formador que provee de herramientas para desenvolverse y aprender para toda la vida, de modo que leer es *leer el mundo*.

La escuela por su parte, entre uno de sus múltiples retos busca conseguir que los alumnos aprendan a leer correctamente, pero sobre todo que éstos comprendan lo que leen puesto que la adquisición de la lectura es imprescindible para moverse con autonomía y provoca una situación de desventaja profunda en las personas que no logran dicho aprendizaje.

Una reflexión hacia el concepto de evaluación.

Para comprender el concepto de evaluación es menester acercarse a los conceptos más populares en los sistemas educativos en América latina, para lo cual citaré a tres, que desde mi punto de vista, se relacionan a los esquemas de evaluación en México: Luckas y Santiago (2004) nos dicen que la evaluación debe ser usada para la toma de decisiones y la definen de la siguiente manera:

“...es el proceso de identificación, recogida y análisis de información relevante que podrá ser cuantitativa o cualitativa- de manera sistemática, rigurosa y planificada, dirigida, objetiva, creíble, fiable y válida para emitir juicios de valor. Basados en criterios y referencias preestablecidos para determinar el valor y el mérito del objeto educativo en cuestión a fin de tomar decisiones que ayuden a optimizar el mencionado objeto...”.

Esto es, que la evaluación es un proceso permanente, con una característica compleja en la que intervienen para su realización, agentes externos e internos; que es sumativa y formativa, y además cumple con las perspectivas cuantitativa y cualitativa.

Casanova (1999) nos expresa que la evaluación es una acción y que en el terreno educativo es un proceso permanente que implica la realización de una serie de actividades sistemáticamente organizadas y planeadas, que generalmente sus resultados conllevan a la toma de decisiones para mejorar procesos, productos y servicios. Esta actividad se organiza en tres momentos; al inicio, durante el proceso y al final; en la cual pueden intervenir actores internos del centro educativo, o externos; puede ser formativa, cualitativa o cuantitativa; en ese contexto pueden evaluarse personas, programas, escuelas y sistemas.

Por su parte Stufflebeam (1982) nos plantea la definición de evaluación desde su modelo CIIP. Según él, la evaluación “significa entrar y mirar el programa, suministrar información a los administradores y al resto de las personas, significa servicio para las decisiones por tomar”. Estos tres conceptos comparten que los resultados de la evaluación deben incidir en la toma de decisiones y mejora de resultados.

Evaluación en México

El sistema educativo de nuestro país experimenta hoy en día transformaciones importantes en materia de evaluación de la educación. Se cuenta con experiencia en este campo y existen datos (ENLACE, EXCALE, PISA) que muestran logros (cuantitativos) de los estudiantes en lo académico; sin embargo no basta para tener una idea clara de la magnitud del rezago en la que se encuentra el sistema.

A raíz de ello y, a las exigencias de organismos no gubernamentales y de la sociedad en general, quienes reclaman una educación de calidad, con equidad y pertinencia, el gobierno federal plantea al legislativo una “reforma educativa integral”, tomando como argumento que es obligación del estado impartir educación básica laica, gratuita, obligatoria y de calidad. Sin embargo, para ofrecer calidad es necesario considerar muchos aspectos, entre los cuales, la mirada reflexiva de la práctica y la mejora constante de ella pueden ayudar a mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Modelos de evaluación para la ejecución del diagnóstico

Para el desarrollo del proyecto y para lograr un acercamiento próximo a la realidad existente haré uso de los modelos de evaluación Foda y CIPP (Contexto, Imput, procesos y producto). A través de la Matriz FODA podré diagnosticar las fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora de la práctica centradas en la lectura y escritura. Mientras, que a través del Modelo CIPP diagnosticaré y conoceré los entornos y ambientes que se generan en el aula en torno a los tópicos mencionados, centraré mi atención en los procesos que se generan y en los resultados que se obtienen.

Conclusiones

La evaluación de la escuela aún no cuenta con un enfoque sistemático suficientemente establecido, hasta podría atreverme a decir que el marco de la evaluación aún está incompleto, algunas conexiones no están suficientemente desarrolladas, no se visualiza claramente a los alumnos como el centro del marco de la evaluación, se pone poco énfasis en el desarrollo de los alumnos en regular su propio aprendizaje. La evaluación, se sigue percibiendo como un conjunto de instrumentos para “controlar” y valorar el cumplimiento de la normatividad. Un reto importante es encontrar el equilibrio adecuado entre la rendición de cuentas y las funciones de mejora de la evaluación.

Referencias bibliográficas

- Casanova, María A. (1999): Manual de evaluación educativa, 6.ª ed. Madrid, Editorial La Muralla.
- Lukas F. & Santiago K. (2004). Evaluación Educativa. Editorial Alianza. Madrid.
- Garrido, F. (1999). Cómo leer mejor en voz alta. México: SEP (bam), pp. 5-11.
- INEE (2015). Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes PLANEA. Resultados nacionales 2015. 6º de primaria y 3º de secundaria. Lenguaje y comunicación.
- Lerner, D. (1996) “La enseñanza y el aprendizaje escolar. Alegato contra una falsa oposición.” En Castorina, Ferreiro, Kohl y Lerner (en prensa) Piaget-Vygotsky: Contribuciones para replantear el debate. Buenos Aires: Paidós.
- Plessi, P. (2011). "Introducción", en *Evaluar cómo aprenden los estudiantes el proceso de valoración*.
- Solé, I. (1993). Estrategias de lectura. Barcelona: Editorial Grao.
- Stufflebeam, D. (1982). "Capítulo III. Evaluación: Concepto, tipología y objetivos", en *Evidencias científicas y cuestionamientos políticos en torno de la evaluación educativa*.